

Sistem Monitoring Dan Prediksi Konsumsi Listrik Menggunakan Metode *Long Short-Term Memory* (LSTM) Berbasis *Internet Of Things* (IOT)

Muhammad Rifqi Amir Putra^{*1}, Herlambang Saputra², Hidayati Ami³

^{1,2,3}Jurusan Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Sriwijaya Negara, Palembang 30139, Indonesia

E-mail: ¹muhammadrifqiamirp20@gmail.com, ²herlambang@polsri.ac.id,

³hidayatiami@polsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini merancang sistem monitoring dan kontrol konsumsi listrik berbasis *Internet of Things* (IoT) dengan fitur prediksi menggunakan algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM). Sensor PZEM-004T digunakan untuk mengukur tegangan, arus, daya, dan energi, yang dikirim melalui MQTT dengan mikrokontroler ESP32. Data ditampilkan pada aplikasi mobile dan tersimpan di database Supabase, serta dilengkapi fitur kontrol perangkat melalui relay dan pengaturan batas konsumsi. Hasil pengujian menunjukkan sensor PZEM-004T memiliki akurasi 99,65% untuk tegangan, 89,47% untuk arus, dan 98,55% untuk energi kumulatif. Sistem monitoring bekerja dengan latensi 1–5 detik, sementara relay merespons dalam waktu kurang dari 3 detik. Model LSTM mampu memprediksi konsumsi dengan error relatif minimal 4,4%, meskipun akurasi menurun pada pola konsumsi akhir pekan. Sistem ini terbukti efektif untuk pemantauan real-time sekaligus membantu pengguna mengelola konsumsi listrik secara lebih efisien.

Kata kunci—Internet of Things, Long Short-Term Memory, Smart Energy Management

Abstract

This study designs an Internet of Things (IoT)-based electricity consumption monitoring and control system with a prediction feature using the Long Short-Term Memory (LSTM) algorithm. A PZEM-004T sensor measures voltage, current, power, and energy, with data transmitted via MQTT using an ESP32 microcontroller. The data are displayed on a mobile application and stored in a Supabase database, and complemented with device control via relay and configurable consumption limits. Experimental results show that the PZEM-004T sensor achieved 99.65% accuracy for voltage, 89.47% for current, and 98.55% for cumulative energy. The monitoring system operated with a data transmission latency of 1–5 seconds, while the relay responded in less than 3 seconds. The LSTM model successfully predicted daily consumption with a minimum relative error of 4.4%, although accuracy decreased on weekend patterns. The system demonstrates its effectiveness in real-time monitoring and control, while also providing valuable prediction capabilities to help users manage electricity consumption more efficiently.

Keywords—Internet of Things, Long Short-Term Memory, Smart Energy Management

1. PENDAHULUAN

Peningkatan konsumsi listrik di Indonesia telah menjadi fenomena yang signifikan dalam dekade terakhir, mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Data dari Kementerian ESDM (2024) menunjukkan bahwa konsumsi listrik per kapita Indonesia mengalami peningkatan konsisten sejak tahun 2017, dengan realisasi konsumsi listrik rata-rata mencapai 1.285 kWh/kapita pada tahun 2023, meningkat dari 1.173 kWh/kapita pada tahun 2022. Kondisi ini mengindikasikan urgensi untuk mengembangkan sistem monitoring konsumsi listrik yang efektif guna mendukung efisiensi energi nasional. Permasalahan fundamental yang dihadapi pelanggan listrik saat ini adalah keterbatasan akses terhadap data konsumsi listrik secara real-time. Pelanggan, baik rumah tangga maupun industri, tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pola konsumsi yang boros atau mendeteksi lonjakan daya yang tidak normal, yang berpotensi menyebabkan pemborosan energi yang signifikan. Metode pemantauan konvensional yang hanya mengandalkan tagihan bulanan atau sistem token listrik terbukti tidak mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai pola konsumsi spesifik perangkat listrik.

Teknologi Internet of Things (IoT) telah menunjukkan potensi besar sebagai solusi inovatif dalam pemantauan konsumsi listrik. Penelitian sebelumnya oleh Hudan & Rijianto (2023) telah mendemonstrasikan implementasi sistem monitoring menggunakan sensor arus ACS712 dan sensor tegangan ZMPT101b yang terintegrasi dengan Wemos D1 mini untuk transmisi data melalui platform ThingSpeak via Wi-Fi. [7] Namun, penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan dalam hal akurasi pengukuran dan kemampuan prediksi konsumsi listrik masa depan. Penelitian ini mengusulkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan sensor PZEM-004, mikrokontroler ESP32, dan protokol komunikasi MQTT untuk menciptakan sistem monitoring yang lebih akurat dan efisien. Sensor PZEM-004 dipilih karena kemampuannya dalam mengukur multiple parameter listrik secara simultan, meliputi tegangan (V), arus (A), daya (W), dan energi (Wh) dengan tingkat akurasi yang tinggi. Implementasi protokol MQTT dipilih berdasarkan efisiensinya dalam komunikasi data berbasis IoT, yang memungkinkan transmisi data yang cepat, ringan, dan reliable ke platform pemantauan mobile. Aspek inovatif dari penelitian ini terletak pada integrasi model prediksi berbasis Long Short-Term Memory (LSTM) untuk memperkirakan konsumsi listrik masa depan. Model LSTM dipilih berdasarkan temuan penelitian Nurfatima et al. (2023) yang menunjukkan bahwa LSTM memiliki kinerja superior dibandingkan Recurrent Neural Network (RNN) konvensional, khususnya dalam kemampuan menurunkan nilai error pada penggunaan deret waktu yang lebih panjang untuk prediksi konsumsi energi. Kemampuan prediktif ini akan memungkinkan pengguna untuk melakukan perencanaan konsumsi listrik yang lebih strategis dan mengoptimalkan efisiensi energi berdasarkan pola historis yang teridentifikasi. [1]

Berdasarkan analisis kondisi eksisting dan kebutuhan akan sistem monitoring konsumsi listrik yang komprehensif, rumusan masalah dalam penelitian ini diformulasikan sebagai: "Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring dan prediksi konsumsi listrik yang terintegrasi menggunakan metode Long Short-Term Memory (LSTM) berbasis Internet of Things (IoT) dengan memanfaatkan sensor PZEM-004, mikrokontroler ESP32, dan protokol komunikasi MQTT untuk menghasilkan pemantauan real-time dan prediksi konsumsi listrik yang akurat?"

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua objektif utama yang saling berkaitan. Pertama, merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring konsumsi listrik berbasis IoT yang mengintegrasikan sensor PZEM-004, mikrokontroler ESP32, dan protokol komunikasi MQTT untuk menghasilkan platform pemantauan real-time yang akurat dan responsif. Kedua, menerapkan dan mengoptimalkan model Long Short-Term Memory (LSTM) untuk memprediksi

pola konsumsi listrik berdasarkan analisis data historis yang diperoleh dari sistem monitoring, sehingga menghasilkan prediksi konsumsi yang dapat digunakan untuk perencanaan energi yang lebih efisien.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam beberapa aspek. Dari segi praktis, sistem yang dikembangkan akan memfasilitasi pemantauan konsumsi listrik secara real-time, memberikan kemampuan kepada pengguna untuk mengelola penggunaan energi dengan lebih bijak dan responsif terhadap perubahan pola konsumsi. Manfaat strategis jangka panjang meliputi penyediaan database historis konsumsi listrik yang komprehensif, yang dapat dimanfaatkan untuk analisis mendalam dan perencanaan penggunaan energi yang lebih efisien. Dari perspektif akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan metodologi integrasi teknologi IoT dengan machine learning untuk aplikasi smart energy management, khususnya dalam konteks rumah tangga dan lingkungan skala kecil. Secara nasional, implementasi sistem ini diharapkan dapat mendukung program efisiensi energi dan berkontribusi terhadap sustainability energi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Rapid Application Development* (RAD) untuk mengembangkan sistem monitoring dan prediksi konsumsi listrik berbasis *Internet of Things* (IoT). Desain penelitian mengintegrasikan dua komponen utama: pengembangan sistem *hardware-software* untuk monitoring *real-time* dan implementasi model machine learning untuk prediksi konsumsi listrik. Metodologi penelitian dirancang dalam tahapan sekuensial dari analisis kebutuhan hingga evaluasi performa. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif diterapkan untuk analisis data dan evaluasi sistem.[2]

2.2 Arsitektur Sistem IoT

Arsitektur sistem IoT yang dikembangkan mengadopsi model three-tier architecture yang terdiri dari perception layer, network layer, dan application layer. Perception layer menggunakan sensor PZEM-004 untuk mengukur parameter listrik dengan akurasi $\pm 1\%$. Network layer menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai gateway device yang memiliki kemampuan dual-core processing dengan clock speed 240 MHz dan built-in Wi-Fi 802.11 b/g/n untuk konektivitas jaringan. Protokol komunikasi Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) diimplementasikan sebagai middleware untuk transmisi data dengan Quality of Service (QoS) level 1 untuk memastikan delivery acknowledgment. Application layer terdiri dari MQTT broker, database server untuk penyimpanan data historis, dan aplikasi mobile berbasis Android untuk visualisasi data real-time dan hasil prediksi.[1][2]

2.3 Konfigurasi Hardware dan Instrumentasi

Konfigurasi hardware sistem monitoring dirancang dengan topologi single-point measurement yang mengukur konsumsi listrik total pada main electrical panel. Sensor PZEM-004 dihubungkan secara seri dengan Current Transformer (CT) ratio 1:2000 untuk pengukuran arus non-invasive dengan range pengukuran 0-100A, sementara pengukuran tegangan dilakukan secara paralel dengan range 80-260V AC. Mikrokontroler ESP32 dikonfigurasi dengan serial communication UART pada baud rate 9600 bps untuk komunikasi dengan sensor PZEM-004. Power supply sistem menggunakan adaptor 5V DC 2A dengan voltage regulator 3.3V untuk memastikan stabilitas operasional ESP32. Seluruh komponen hardware diintegrasikan dalam enclosure berstandar IP65 untuk proteksi terhadap debu dan percikan air, memungkinkan instalasi pada lingkungan panel listrik rumah tangga.[11][15][17]

2.4 Protokol Komunikasi Data

Implementasi protokol MQTT menggunakan publish-subscribe pattern dengan struktur topik hierarkis untuk mengorganisasi data konsumsi listrik. Topik utama diklasifikasikan sebagai "smartmeter/[device_id]/[parameter]" dimana parameter mencakup voltage, current, power, dan energy. ESP32 dikonfigurasi sebagai MQTT client yang melakukan publish data setiap 10 detik dengan payload format JSON yang berisi timestamp, device identifier, dan nilai pengukuran. MQTT broker menggunakan Eclipse Mosquitto yang diinstal pada cloud server dengan konfigurasi persistent session dan message retention untuk memastikan data integrity. Sistem keamanan data mengimplementasikan Transport Layer Security (TLS) 1.2 dengan sertifikat X.509 untuk enkripsi komunikasi, serta username-password authentication untuk access control ke MQTT broker.[6][8]

2.5 Pengembangan Model LSTM

Model Long Short-Term Memory (LSTM) dikembangkan menggunakan framework TensorFlow dengan arsitektur multi-layer yang terdiri dari input layer, dua hidden layer LSTM dengan 50 dan 25 neurons respectively, dan dense output layer untuk prediksi konsumsi listrik. Preprocessing data meliputi normalisasi menggunakan Min-Max Scaler dengan range [0,1] dan pembentukan sliding window dengan time step 24 untuk prediksi konsumsi listrik 24 jam ke depan berdasarkan data historis 24 jam sebelumnya.[2]

Gambar 1. Arsitektur LSTM

Dataset dibagi dengan rasio 80:20 untuk training dan testing dengan implementasi k-fold cross validation ($k=5$) untuk validasi model. Model LSTM multi-layer dikembangkan menggunakan TensorFlow dengan preprocessing normalisasi, sliding window, dan optimisasi hyperparameter untuk prediksi konsumsi 24 jam ke depan. Fungsi loss menggunakan *Mean Squared Error* (MSE) dengan optimizer Adam dan early stopping callback untuk mencegah overfitting.[5]

2.6 Pengembangan Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile dikembangkan dengan React Native menggunakan pola arsitektur MVVM untuk memisahkan logika bisnis dan tampilan. Aplikasi ini terhubung dengan MQTT client untuk berlangganan data secara real-time, serta RESTful API untuk mengakses data historis dari Supabase. Antarmuka dirancang mengikuti pedoman Material Design dengan fitur dashboard monitoring, grafik tren konsumsi, dan prediksi penggunaan energi.[4][13]

2.7 Metode Pengujian dan Validasi

Pengujian sistem dilakukan dalam tiga tahap: unit testing, integration testing, dan system testing. Unit testing meliputi validasi akurasi sensor PZEM-004 dengan membandingkan pembacaan terhadap multimeter digital dengan toleransi error maksimal 2%. Integration testing mengevaluasi komunikasi data end-to-end dari sensor hingga aplikasi mobile dengan mengukur latency transmisi data dan packet loss rate. System testing dilakukan dalam lingkungan rumah

tangga selama periode 30 hari dengan beban listrik bervariasi untuk menguji stabilitas operasional dan akurasi prediksi model LSTM. Validasi model LSTM menggunakan metrik evaluasi Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) untuk mengukur akurasi prediksi terhadap data aktual konsumsi listrik.[6][11]

2.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Gedung Kuliah Teknik Komputer, Program Studi Teknik Komputer untuk tahap pengembangan dan pengujian awal sistem. Periode penelitian berlangsung selama 4 bulan yang mencakup 2 bulan untuk pengembangan hardware dan software, 1 bulan untuk training dan optimisasi model LSTM, dan 1 bulan untuk pengujian sistem serta validasi prediksi. Pengumpulan data konsumsi listrik dilakukan secara kontinyu selama periode pengujian dengan sampling rate 5 detik untuk memperoleh dataset yang representatif terhadap variasi pola konsumsi listrik harian, mingguan, dan musiman.

2.9 Analisis Data dan Evaluasi Performa

Analisis data konsumsi listrik menggunakan statistical analysis dan time series analysis untuk mengidentifikasi pola dan tren konsumsi listrik. Evaluasi performa sistem monitoring dilakukan dengan mengukur parameter *Quality of Service* (QoS) meliputi availability (>99%), reliability (packet delivery rate >95%), dan responsiveness (latency <5 detik). Performa model LSTM dievaluasi berdasarkan akurasi prediksi dengan target akurasi >80% untuk prediksi 7 hari ke depan.[2][5][16]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Perancangan Sistem

Pengembangan sistem monitoring dan prediksi konsumsi listrik berbasis Internet of Things (IoT) dan Long Short-Term Memory (LSTM) telah berhasil diimplementasikan dengan mengintegrasikan komponen perangkat keras dan perangkat lunak secara komprehensif. Sistem ini memanfaatkan mikrokontroler ESP32 sebagai unit pemrosesan utama yang terhubung dengan sensor PZEM-004T untuk melakukan akuisisi data parameter listrik secara real-time, meliputi tegangan, arus, daya aktif, dan konsumsi energi kumulatif. Arsitektur sistem dirancang dengan pendekatan hierarkis dimana Arduino Nano berfungsi sebagai slave yang bertugas membaca data dari sensor PZEM-004T, kemudian mengirimkan informasi tersebut ke ESP32 master. Data yang telah diproses selanjutnya diteruskan ke ESP32 slave untuk ditampilkan melalui LCD TFT 3.5 inch dengan driver ILI9488, sekaligus dikirimkan ke database cloud Supabase melalui koneksi Wi-Fi. Sebagai sistem backup, data juga disimpan secara lokal menggunakan modul SD card yang terintegrasi dengan ESP32. Implementasi perangkat lunak berfokus pada pengembangan aplikasi mobile menggunakan framework React Native yang menyediakan antarmuka pengguna intuitif untuk monitoring konsumsi listrik real-time. Aplikasi ini terhubung langsung dengan database Supabase dan dilengkapi dengan fitur kontrol perangkat listrik melalui protokol komunikasi MQTT, serta visualisasi data historis dalam bentuk grafik interaktif. Fitur prediksi konsumsi berbasis model LSTM terintegrasi dalam sistem backend untuk memberikan estimasi penggunaan dan proyeksi biaya listrik di masa mendatang.

Gambar 2. Tampilan fisik alat monitoring dan kontrol konsumsi listrik berbasis IoT

Desain fisik alat (Gambar 3.1) menampilkan konfigurasi komponen dalam housing black box yang memuat ESP32, sensor PZEM-004T, modul relay, modul SD card, power supply, dan koneksi ke LCD TFT 3.5 inch. Sistem dilengkapi dengan tombol manual (push button) untuk kontrol perangkat dan sistem pendingin untuk menjaga stabilitas operasional komponen elektronik.

3.2 Implementasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Implementasi perangkat keras dimulai dengan perakitan mikrokontroler ESP32 yang berfungsi sebagai master controller dari seluruh sistem. Arduino Nano dihubungkan dengan sensor PZEM-004T untuk mengukur parameter listrik seperti tegangan, arus, daya, dan energi secara real-time. Komunikasi antara ESP32 dan LCD TFT menggunakan protokol SPI, sementara transmisi data monitoring ke cloud database Supabase dilakukan melalui koneksi Wi-Fi dengan enkripsi yang aman. Sistem kontrol beban listrik diimplementasikan menggunakan modul relay yang dikontrol oleh ESP32 melalui sinyal digital. Mekanisme kontrol ini memungkinkan pengguna untuk mengatur nyala-mati perangkat listrik secara remote melalui aplikasi mobile. Sebagai failsafe mechanism, sistem dilengkapi dengan penyimpanan data lokal menggunakan SD card yang secara otomatis menyimpan data sensor sebagai backup ketika koneksi internet terputus. Pada sisi perangkat lunak, aplikasi mobile dikembangkan menggunakan React Native dengan arsitektur yang memungkinkan cross-platform deployment. Aplikasi terintegrasi dengan Supabase sebagai backend-as-a-service yang menyediakan real-time database, authentication, dan API management. Fitur utama aplikasi mencakup dashboard monitoring real-time, kontrol relay, visualisasi data historis, estimasi tagihan listrik, dan sistem notifikasi push untuk alert konsumsi berlebih.

3.3 Evaluasi Kinerja Sensor dan Akurasi Pengukuran

Evaluasi komprehensif terhadap kinerja sensor PZEM-004T dilakukan melalui serangkaian pengujian komparatif menggunakan multimeter digital MT87 sebagai referensi standar. Pengujian parameter tegangan menunjukkan hasil yang sangat konsisten dengan akurasi mencapai 99.652%, dimana sensor mampu membaca nilai 229.2V dibandingkan dengan referensi 230V dari multimeter. Namun, pengukuran arus menunjukkan deviasi yang lebih signifikan dengan akurasi 89.474%, dimana sensor membaca 0.21A sementara multimeter menunjukkan 0.19A.

Tabel 1. Hasil Pengujian Voltase dan Arus Sensor PZEM-004T

No	Parameter	Sensor PZEM (1)	Sensor PZEM (2)	Sensor PZEM (3)	Multimeter MT87 (1)	Multimeter MT87 (2)	Multimeter MT87 (3)	Akurasi
1	Voltase	229.2V	229.2V	229.2V	230V	230V	230V	99.652%
2	Arus	0.21A	0.21A	0.21A	0.19A	0.19A	0.19A	89.474%

Pengujian daya aktif dilakukan dengan membandingkan pembacaan langsung sensor terhadap perhitungan teoritis menggunakan rumus $P = V \times I$. Hasil menunjukkan variabilitas akurasi yang bergantung pada magnitudo beban, dengan akurasi tertinggi 96.50% untuk beban 60W dan terendah 74.73% untuk beban 30W. Variasi ini mengindikasikan adanya pengaruh karakteristik non-linear sensor pada rentang daya tertentu, kemungkinan disebabkan oleh resolusi ADC internal sensor dan algoritma pemrosesan sinyal yang digunakan.

Tabel 2. Hasil Pengujian Daya Sensor PZEM-004T

No	Parameter	Sensor PZEM	Penghitungan Standar $P = V \times I$ (MT87)	Akurasi
1	Percobaan 1 Daya (60 Watt)	57.9W	60W	96.50%
2	Percobaan 2 Daya (7 Watt)	7.1W	6.6W	92.42%
3	Percobaan 3 Daya (30 Watt)	32.2W	25.7W	74.73%

Pengukuran energi kumulatif (kWh) menunjukkan konsistensi yang sangat baik dengan akurasi stabil 98.55% untuk seluruh durasi pengujian. Pengujian dilakukan dengan beban konstan 7W selama periode 1-3 jam, dimana sensor PZEM menunjukkan linearitas pembacaan yang excellent dengan deviasi minimal terhadap kWh meter referensi. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa sensor PZEM-004T memiliki kemampuan integrasi temporal yang baik untuk mengakumulasi konsumsi energi dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 3. Hasil Pengujian kWh

No	Parameter	Sensor PZEM	kWh meter	Akurasi
1	Percobaan 1. kWh (Beban 7W selama 1 jam)	0.0071Kwh	0.0068Kwh	98.55%
2	Percobaan 2. kWh (Beban 7W selama 2 jam)	0.014Kwh	0.0138Kwh	98.55%
3	Percobaan 3. kWh (Beban 7W selama 3 jam)	0.021Kwh	0.0207Kwh	98.55%

3.4 Validasi Sistem Komunikasi dan Database

Pengujian infrastruktur komunikasi data meliputi verifikasi konektivitas ESP32 ke database Supabase dan validasi integritas transmisi data sensor. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil menetapkan koneksi stabil ke Supabase tanpa error signifikan, dengan data sensor tersimpan sesuai format struktur database yang telah dirancang. Latensi transmisi data berkisar antara 1-5 detik bergantung pada kualitas koneksi internet, namun tidak mempengaruhi fungsionalitas sistem secara keseluruhan.

Tabel 4. Pengujian ESP32 ke Supabase

No	Skenario Pengujian	Output yang Diharapkan	Hasil
1	Koneksi ESP32 ke Supabase	ESP32 dapat mengirim data ke Supabase tanpa error	Valid
2	Kirim data sensor ke Supabase	Data tersimpan di tabel Supabase sesuai format	Valid

Sistem kontrol relay menunjukkan responsivitas yang memuaskan dengan waktu respons kurang dari 3 detik untuk eksekusi perintah ON/OFF melalui aplikasi mobile. Pengujian dilakukan dengan memverifikasi sinkronisasi status relay antara aplikasi, database Supabase, dan kondisi fisik relay pada perangkat keras. Delay respons ini masih dalam batas toleransi yang dapat diterima untuk aplikasi home automation yang tidak memerlukan real-time critical response.

Tabel 5. Pengujian Kontrol Relay

No	Skenario Pengujian	Aksi	Output yang diharapkan	Hasil
1	Kontrol "on" relay	Tekan switch ke ON	Relay aktif	Valid
2	Kontrol "off" relay	Tekan switch ke OFF	Relay mati	Valid

3.5 Analisis Performa Model LSTM

Implementasi model *Long Short-Term Memory* (LSTM) untuk prediksi konsumsi listrik harian menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menangkap pola tren data meskipun terdapat deviasi pada beberapa periode pengujian. Model berhasil memprediksi konsumsi dengan akurasi tinggi pada hari Senin (30 Juni) dengan selisih minimal antara nilai aktual 0.21853 kWh dan prediksi 0.228143 kWh, menghasilkan error relatif sebesar 4.4%.

Tabel 6. Pengujian Model LSTM

No	Tanggal	Faktual	Prediksi
1.	Senin, 30 Juni	0.21853Kwh	0.228143Kwh
2.	Selasa, 01 Juli	0.32345Kwh	0.541457Kwh
3.	Rabu, 02 Juli	0.31237Kwh	0.422521Kwh
4.	Kamis, 03 Juli	0,33421Kwh	0.350015Kwh
5.	Jumat, 04 Juli	0,34125Kwh	0.109314Kwh
6.	Sabtu, 05 Juli	0,35701Kwh	0.109301Kwh
7.	Minggu, 06 Juli	0,31032Kwh	0.056059Kwh

Gambar 3. Visualisasi Data Konsumsi Listrik Faktual dan Prediksi (LSTM)

Namun, pada hari Selasa (01 Juli) terjadi overestimation signifikan dimana prediksi 0.541457 kWh jauh melebihi konsumsi aktual 0.32345 kWh, menghasilkan error relatif sebesar 67.4%. Variabilitas performa ini mengindikasikan sensitivitas model terhadap fluktuasi pola konsumsi harian dan keterbatasan dataset pelatihan yang digunakan. Penurunan drastis akurasi prediksi pada hari Jumat-Minggu menunjukkan bahwa model belum mampu mengakomodasi perbedaan pola konsumsi antara hari kerja dan akhir pekan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa model LSTM memerlukan optimasi hyperparameter dan augmentasi dataset pelatihan yang lebih representatif. Implementasi teknik regularization seperti dropout dan batch normalization berpotensi meningkatkan generalisasi model, sementara penambahan fitur temporal seperti *day-of-week encoding* dapat membantu model memahami periodisitas konsumsi yang berbeda antar hari.

3.6 Implementasi dan Validasi Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile yang dikembangkan menggunakan React Native berhasil menyediakan antarmuka pengguna yang komprehensif untuk monitoring dan kontrol sistem. Halaman beranda menampilkan dashboard real-time dengan informasi lengkap parameter listrik dari keempat sensor yang terintegrasi. Sistem fetch data otomatis dari Supabase memastikan informasi yang ditampilkan selalu up-to-date tanpa requiring manual refresh, dengan interval update setiap 5 detik untuk menjaga keseimbangan antara real-time monitoring dan efisiensi bandwidth.

Fitur estimasi tagihan dan prediksi konsumsi terintegrasi dengan baik dalam aplikasi, menyediakan proyeksi biaya bulanan untuk pengguna pascabayar dan estimasi waktu habis token untuk pengguna prabayar. Algoritma estimasi menggunakan tarif listrik PLN yang dapat dikonfigurasi oleh pengguna sesuai dengan golongan tarif yang berlaku. Sistem kalibrasi token memungkinkan pengguna memasukkan data nominal pembelian dan jumlah kWh yang diperoleh untuk meningkatkan akurasi prediksi sisa energi. Validasi fungsionalitas aplikasi menggunakan metode black box testing menunjukkan bahwa seluruh fitur berfungsi sesuai spesifikasi desain. Proses fetch data otomatis, kontrol relay melalui switch interface, input kalibrasi token, dan konfigurasi sistem berhasil dieksekusi tanpa error signifikan. Fitur tema switching dan konfigurasi database URL memberikan fleksibilitas personalisasi yang meningkatkan user experience dan adaptabilitas sistem terhadap berbagai konfigurasi deployment.

Gambar 4. Antarmuka aplikasi mobile menampilkan dashboard monitoring real-time

3.7 Pembahasan Komprehensif Sistem

Sistem monitoring dan prediksi konsumsi listrik yang dikembangkan berhasil memenuhi objektif penelitian dalam menyediakan solusi IoT yang komprehensif untuk manajemen energi listrik rumah tangga. Integrasi sensor PZEM-004T dengan mikrokontroler ESP32 menghasilkan akurasi pengukuran yang memuaskan, khususnya untuk parameter tegangan (99.652%) dan energi kumulatif (98.55%). Variasi akurasi pada pengukuran arus dan daya mengindikasikan perlunya kalibrasi sensor yang lebih teliti atau implementasi algoritma kompensasi untuk meningkatkan presisi pengukuran pada rentang beban yang berbeda. Arsitektur sistem dengan dual ESP32 (master-slave) terbukti efektif dalam mendistribusikan beban pemrosesan antara komunikasi cloud dan display lokal, menghasilkan stabilitas operasional yang baik dengan uptime system mencapai 99.2% selama periode pengujian 30 hari. Implementasi backup data menggunakan SD card memberikan redundansi yang penting untuk kontinuitas sistem saat koneksi internet terputus, dengan kapasitas penyimpanan lokal mampu menampung data sensor selama 7 hari kontinyu.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring dan kontrol konsumsi listrik berbasis Internet of Things (IoT) dengan mikrokontroler ESP32 berhasil dirancang dan direalisasikan. Sistem ini diberi nama sistem monitoring konsumsi listrik, yang mampu memantau parameter kelistrikan seperti tegangan, arus, daya, dan energi secara real-time. Sensor PZEM-004T berperan penting dalam membaca data konsumsi listrik dan mengirimkannya ke mikrokontroler ESP32, untuk kemudian ditampilkan melalui LCD TFT dan disimpan ke dalam cloud database Supabase. Berdasarkan hasil pengujian, sensor PZEM-004T menunjukkan tingkat akurasi yang sangat baik, yaitu 99,861% dalam mengukur tegangan, 66,67% dalam mengukur arus, serta akurasi pengukuran daya yang konsisten dan tinggi, masing-masing sebesar 93,65% untuk beban 60W, 99,27% untuk beban 1,2 kW, dan 98,13% untuk beban 1,9 kW. Selain itu, pengukuran energi (kWh) menunjukkan akurasi rata-rata sebesar 98,55% pada simulasi beban 7W selama 1 hingga 3 jam. Aplikasi mobile yang terintegrasi dengan Supabase mampu menampilkan data monitoring secara

real-time, estimasi tagihan listrik atau token, serta histori konsumsi listrik dalam bentuk grafik interaktif. Sementara itu, model Long Short-Term Memory (LSTM) yang digunakan untuk memprediksi konsumsi listrik harian menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi aktual sebesar 0,31388 kWh dan hasil prediksi sebesar 0,25954 kWh, dengan rata-rata akurasi prediksi sebesar 64,32%. Meskipun tren konsumsi berhasil diprediksi, masih diperlukan penyempurnaan model untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi deviasi prediksi terhadap data aktual. Dengan adanya sistem ini, pengguna rumah tangga dapat lebih bijak dalam mengelola konsumsi listrik, misalnya dengan memantau penggunaan daya harian, mengontrol perangkat elektronik dari jarak jauh, serta memperkirakan tagihan bulanan atau waktu habisnya token listrik. Sistem ini juga dapat membantu efisiensi energi dengan menyediakan data historis konsumsi daya yang dapat dianalisis untuk perencanaan penggunaan listrik yang lebih optimal.

5. SARAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan sistem lebih lanjut agar lebih optimal, efisien, dan aplikatif dalam skala yang lebih luas. Pertama, sistem dapat diintegrasikan dengan perangkat smart plug seperti Bardi, Sonoff, atau Tuya, guna memperluas kontrol otomatisasi terhadap beban listrik. Kedua, diperlukan optimalisasi dalam proses pengiriman data dari mikrokontroler ESP32 ke cloud database agar dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya keterlambatan (*delay*) pada sistem pemantauan *real-time*. Ketiga, penambahan fitur notifikasi atau push notification pada aplikasi mobile perlu diimplementasikan untuk memberikan peringatan kepada pengguna apabila konsumsi listrik melebihi batas yang ditentukan atau saat perangkat relay aktif/nonaktif. Keempat, pengembangan sistem multi-user dengan mekanisme autentikasi login menjadi penting agar aplikasi dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna dalam satu sistem, sekaligus menjaga keamanan data. Kelima, penggunaan algoritma machine learning lebih lanjut seperti regresi atau klasifikasi dapat digunakan untuk memprediksi estimasi tagihan atau waktu habis token listrik berdasarkan histori data konsumsi. Terakhir, pengembangan dashboard berbasis web juga disarankan untuk melengkapi aplikasi mobile agar sistem monitoring dan kontrol dapat diakses dari berbagai perangkat secara fleksibel dan user-friendly.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Hanafiah, Y. Arta, H. O. Nasution, and Y. D. Lestari, "Penerapan Metode Recurrent Neural Network dengan Pendekatan Long Short-Term Memory (LSTM) Untuk Prediksi Harga Saham," *Bulletin of Computer Science Research*, vol. 4, no. 1, pp. 27–33, 2023, doi: 10.47065/bulletincsr.v4i1.321.
- [2] A. Hasiholan, I. Cholissodin, and N. Yudistira, "Analisis Sentimen Tweet Covid-19 Varian Omicron pada Platform Media Sosial Twitter menggunakan Metode LSTM berbasis Multi Fungsi Aktivasi dan GLOVE," *J. Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 6, no. 10, pp. 4653–4661, 2022. [Online]. Available: <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/11648>
- [3] A. Rahmawati, "Evaluasi Kapasitas Dan Kebutuhan Daya Listrik Dan Upaya Menghemat Penggunaan Energi Listrik Di SMP Negeri 03 Sungai Raya Anggun," *Angewandte Chemie International Edition*, vol. 6, no. 11, pp. 951–952, 2020.
- [4] D. Handarly and J. Lianda, "Sistem Monitoring Daya Listrik Berbasis IoT (Internet of Thing)," *JEECAE (Journal of Electrical, Electronics, Control, and Automotive Engineering)*, vol. 3, no. 2, pp. 205–208, 2018, doi: 10.32486/jeecae.v3i2.241.
- [5] F. Amalia, I. Cholissodin, and A. A. Soebroto, "Pelatihan Feedforward Neural Network Menggunakan Particle Swarm Optimization untuk Peramalan Harga Saham," *J.*

- Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 4, no. 10, pp. 3680–3687, 2020. [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/8088>
- [6] HiveMQ, *MQTT Essential*, 2025. [Online]. Available: <https://www.hivemq.com/mqtt/>. [Accessed: Apr. 12, 2025].
- [7] I. S. Hudan and R. T., “Rancang Bangun Sistem Monitoring Daya Listrik Pada Kamar Kos Berbasis Internet of Things (IoT),” *Jurnal Teknik Elektro*, vol. 8, no. 1, pp. 91–99, 2019.
- [8] K. D. Larasati, “Prediksi Harga Bitcoin Berdasarkan Informasi,” B.Sc. thesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.
- [9] K. S. Ningsih, N. J. Aruan, and A. T. A. A. Siahaan, “Aplikasi Buku Tamu Menggunakan Fitur Kamera Dan Ajax Berbasis Website Pada Kantor Dispora Kota Medan,” *Fountain of Informatics Journal*, vol. 8, no. 1, pp. 1–6, 2023, doi: 10.21111/fij.v8i1.8836.
- [10] L. Aljundi, *Using the Arduino Software (IDE)*, 2024. [Online]. Available: <https://docs.arduino.cc/learn/starting-guide/the-arduino-software-ide/>. [Accessed: Apr. 12, 2025].
- [11] M. N. Nizam, H. Yuana, and Z. Wulansari, “Mikrokontroler ESP32 Sebagai Alat Monitoring Pintu Berbasis Web,” *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 6, no. 2, pp. 767–772, 2022, doi: 10.36040/jati.v6i2.5713.
- [12] Mozilla, *Javascript*, 2025. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>. [Accessed: Apr. 12, 2025].
- [13] React Native, *React Native*, 2025. [Online]. Available: <https://reactnative.dev/docs/getting-started>. [Accessed: Apr. 12, 2025].
- [14] R. S. Martin and Y. Dewanto, “Prototipe kunci pintu otomatis menggunakan sensor kamera berbasis raspberry,” *Jurnal Teknologi IndustriM*, vol. 12, no. 1, pp. 21–29, 2023.
- [15] Supabase, *Supabase*, 2025. [Online]. Available: <https://supabase.com/>. [Accessed: Apr. 12, 2025].
- [16] T. B. Sianturi, I. Cholissodin, and N. Yudistira, “Penerapan Algoritma Long Short-Term Memory (LSTM) berbasis Multi Fungsi Aktivasi Terbobot dalam Prediksi Harga Ethereum,” *J. Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 7, no. 3, pp. 1101–1107, 2023. [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- [17] T. Nusa, S. R. U. A. Sompie, and M. Rumbayan, “Sistem Monitoring Konsumsi Energi Listrik Secara Real Time Berbasis Mikrokontroler,” *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, vol. 4, no. 5, pp. 19–26, 2015.
- [18] V. S. Code, *Visual Studio Code*, 2025. [Online]. Available: <https://code.visualstudio.com/docs>. [Accessed: Apr. 12, 2025].